

Любимов В.В.

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук*

К 45-ЛЕТИЮ ГЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМИРАН НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ВВЕДЕНИЕ

Началом активного развития и внедрения в практику геофизических исследований цифровых магнитометрических приборов в районе Крайнего Севера (КС) послужил международный проект под названием «*Геомагнитный меридиан*» [1], в котором сотрудники ИЗМИРАН приняли самое активное участие. В период с 1973 по настоящее время в институте различными группами и коллективами сотрудников было сконструировано большое количество различных приборов [2-13] и проведены многочисленные научные исследования и работы, связанные с организацией магнитных обсерваторий (МО), обслуживаемых и редко обслуживаемых пунктов наблюдений (ПН) в районе КС [3-6, 13], а также большое число методических и поисковых работ. Эти работы в разные годы велись на Кольском полуострове на территории МО «Лопарская» (1990-1991 гг.) и МО «Ловозеро» (2004 г.), в Архангельской области, а также на МО и ПН расположенных на полуострове Ямал. Некоторым примерам из проведённых методических и исследовательских работ [14], в которых автор вместе с сотрудниками ИЗМИРАН принимал участие, и посвящена данная обзорная статья, созданная на основе собственных и других известных многочисленных публикаций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ ОБСЕРВАТОРИИ ЛОВОЗЕРО

В период разработки в 2004 г. новой модели ЦМВС встал вопрос об улучшении стабильности работы магнитоизмерительного преобразователя (МИП) прибора от различных влияющих факторов, в частности его фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) при изменении температуры окружающей среды в широком диапазоне. То есть это необходимо было проверить экспериментально, например, в условиях ПН или МО расположенных в условиях, где внешняя температура окружающей кварцевые магнитные датчики (КМД) среды изменялась бы в широких пределах.

Известно [2], что материалы, из которых изготавливаются корпус, все детали КМД и крепежные элементы ФЭП, имеют различные температурные коэффициенты линейного расширения. Их значения заметно превышают коэффициент линейного расширения кварца, из которого сделана чувствительная подвесная система КМД. Поэтому ожидать высокую стабильность метрологических характеристик у приборов, КМД которых состоит из многочисленных различных элементов конструкции и материалов не приходится. Дрейфы нуля этих приборов связаны не только с изменением взаимного расположения КМД и элементов ФЭП в результате изменений температуры, но и с остаточными деформациями в крепежных элементах в течение времени. Этими недостатками обладают, например, все кварцевые станции серии ЦМВС-2 [7].

Рис.1. Проведение методических работ с ЦМВС в районе ГМС и МО «Ловозеро».

Так как при изготовлении КМД (в том числе для ПН на КС) в процессе применяемой технологии и приспособлений в условиях ИЗМИРАН не представлялось возможности настройки и исследований КМД приборов при минусовых температурах, то для определения температурного коэффициента КМД и всех измерительных каналов ЦМВС решено было провести экспериментальные работы на территории МО расположенных на КС. В ноябре 2004 года такие методические и исследовательские работы были проведены сотрудниками ИЗМИРАН одновременно на территории МО

«Ловозеро» и на территории гидрометеорологической станции (ГМС) «Ловозеро» (см. *рис.1*). Для проведения исследований использовались ЦМВС «Кварц-3» [9] и ЦАИС [8], датчики и МИП которых были размещены соответственно в неотапливаемом (немагнитная будка размером 1,5x1,5 м) и термостатируемом немагнитных павильонах ГМС и МО «Ловозеро» (см. *рис.2*) на расстоянии примерно 2 км друг от друга. Одновременно велись работы по исследованию влияния на результаты измерения вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли измерительными каналами ЦМВС «Кварц-3» излучения расположенных вблизи (порядка 5 м) к КМД ЦМВС передающих антенн ионосферной станции ГМС. Некоторые результаты этих исследований (полученные фрагменты суточных магнитограмм в различные периоды времени) представлены на *рис2*.

Рис.2. Результаты исследования (суточные магнитограммы) погрешности измерения ЦМВС при установке КМД ЦМВС в различных температурных условиях в неотапливаемом (красная кривая) и термостатируемом (чёрная кривая) немагнитных павильонах МО.

Полученные результаты позволили понять и оценить работу ЦМВС и создать новый вариант конструкции ФЭП для ЦМВС, который затем был успешно применён в новой разработке ИЗМИРАН – ЦМВС «Кварц-4» [11].

Рис.3. Фото нового немагнитного павильона на ГМС «Ловозеро».

Следует отметить, что по информации местной интернет-газеты в рамках Федеральной целевой программы «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией РФ на 2008-2015 годы» на ГМС «Ловозеро» проведена модернизация геофизического комплекса. В результате реализации этой программы в 2011 г. построен новый немагнитный павильон для проведения наблюдений за вариациями составляющих ВМИ поля Земли, который возведен по принципу «без единого гвоздя» (см. *рис.3*), где установлены датчики ЦМВС «Кварц-3». Этот немагнитный павильон размещён на заметном удалении от излучающих антенн ионосферной станции.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЕ

Геомагнитные исследования на Байдарацкой губе проводились бригадой сотрудников ИЗМИРАН и МГУ в рамках программы комплексных морских инженерных изысканий по объекту «Подводный переход через Байдарацкую губу» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» [15] в 2010 году.

Таблица. Координаты точек полигона района геомагнитных изысканий

Номер точки полигона на <i>рис.4</i>	Широта	Долгота
1	69° 18' 15,09" N	68° 03' 09,79" E
2	69° 16' 56,12" N	68° 04' 04,18" E
3	68° 51' 20,18" N	66° 53' 26,61" E
4	68° 50' 55,80" N	66° 56' 27,02" E

Район проведения морских инженерных изысканий (см. таблицу координат района и схему работ на *рис.4*) расположен на акватории Байдарацкой губы Карского моря между полуостровом Ямал и Уральским берегом (Полярный Урал). Район характеризуется суровым арктическим климатом с большой годовой амплитудой температуры, развитием многолетней мерзлоты, частыми штормами и высокой относительной влажностью в течение всего года. Период времени, когда ледовое покрытие отсутствует, - непродолжителен, а при малой глубине дно акватории испытывает и достаточно сильно ощущает воздействие ледовых образований [15].

Рис.4. Схема проведения исследовательских и морских работ на Байдарацкой губе. Показано место проведения работ и схема отдельных съёмочных галсов морской магнитной градиентной съёмки над трубопроводами (по данным В.Х. Кириакова).

На Бованенковском месторождении и на берегах Байдарацкой губы построены мощные компрессорные станции. Используется труба, способная выдерживать давление в 120 атмосфер, а трубопровод (4 нитки) проложен по дну Байдарацкой губы с выходом к системе газопроводов Ухта - Торжок в европейской части страны. Газотранспортная магистраль уходит с береговой части полуострова Ямал глубоко в донную часть залива. Вот эта труба и её положение в пространстве (в грунте) было предметом наших исследований в процессе проведения экспедиционных работ на Ямале в 2010 году [14]. А

именно, с помощью магнитометрических методов и аппаратуры необходимо было с высокой точностью зафиксировать местоположение ниток трубопровода относительно дна моря и зафиксировать их возможные перемещения при транспортировке газа или от меняющихся погодных условий.

Морские геофизические работы проводились на двух маломерных плавсредствах (см. фото на *рис.4*) с помощью цифрового градиентометра на базе феррозондовых однокомпонентных датчиков и магнитометра MF-03 RM [11] (см. фото на *рис.5*) и созданного В.Х. Кириаковым специального программного обеспечения (ПО).

Рис.5. Фрагменты результатов измерений (данные В.Х. Кириакова [13]) вертикальной составляющей ГМП на отдельных галсах морской съёмки (маршрут судна) в районе трубопроводов расположенных на дне Байдарацкой губы при работе с одним МЧД и с двумя МЧД в режиме вертикального градиентометра.

В процессе работ была реализована схема измерения вертикального градиента магнитного поля с помощью нескольких однокомпонентных феррозондовых датчиков, жёстко закреплённых на различных расстояниях друг от друга. Тем самым реализовалось измерение градиента поля в движении на различных «жёстких измерительных базах» длиной от трёх до пяти метров. Для координации исследований и привязки измерений к месту применялась система GPS. Приёмники GPS были установлены на берегу и,

совместно с инклинометрами (регистраторами наклона и качки при волнении моря), на плавсредствах. Береговые исследовательские и методические работы проводились при помощи феррозондового магнитометра MF-03 R [5, 10].

Рис.6. Фрагменты измерений вертикального и горизонтального градиента поля на участке вдоль трубопровода на различном расстоянии от его оси.

В качестве примера на *рис.5* и *рис.6*. показаны фрагменты измеренного аномального магнитного поля над трубопроводами в результате проведённых морских и наземных исследований, которые получены в после цифровой фильтрации и обработки полученных данных при помощи компьютера. Морские работы с градиентометром, датчики которого были установлены на «жёсткой измерительной базе», оказались успешными, в результате чего участниками тех работ в 2015 году был получен Патент России на изобретение: «Способ определения пространственного положения подводного трубопровода методом магнитометрической съёмки» [16].

РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РАМН (НАДЫМ)

Работы в НИИ Медицинских проблем КС (МПКС) РАМН (расположенном в 20-ти км от г. Надым) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начались

в 2007 г. в рамках Государственного контракта и по инициативе основателя института член-корреспондента РАН, профессора А.А. Буганова [5, 6, 14]. Необходимо было на территории МПКС организовать и создать ПН с регистрацией составляющих ВМИ поля Земли для исследования связи получаемых данных об их вариациях, магнитных бурях (МБ) и других геофизических данных с медицинскими исследованиями и работами, проводимыми врачами и научными сотрудниками в НИИ.

Рис.7. Проведение установочных и методических работ с ЦМВС «Кварц-4» на ПН в помещении на пятом этаже главного здания НИИ МПКС РАН. Показаны общий вид мест установки МИП ЦМВС и регистрирующей аппаратуры, а также магнитограммы с зарегистрированными ЦМВС «Кварц-4» различного типа МБ в период с 2007 по 2008 гг.

Для реализации этой задачи специалистами ИЗМИРАН был изготовлен комплект ЦМВС «Кварц-4» [11], который был доставлен в НИИ МПКС [6]. Этот прибор (по согласованию с руководством НИИ) был установлен в одном из отдалённых и редко посещаемых крыльев главного здания НИИ (в помещении на пятом этаже). В этом помещении затем и был (в результате проведённых сотрудниками ИЗМИРАН исследований) организован стационарный ПН. Вся регистрирующая аппаратура ЦМВС и регистрирующие компьютеры были установлены в другом (соседнем) помещении НИИ, отстоящем от комнаты с КМД на расстоянии порядка 25...30 м.

Был произведён монтаж, установка и проверка аппаратуры ЦМВС, получены пробные записи вариаций, произведена оценка уровня электромагнитных шумов и помех в месте установки КМД. Одновременно проводилось обучение обслуживающего персонала (сотрудников, которые в дальнейшем должны были работать с ЦМВС и с получаемыми данными) как правилам работы с датчиком (его установке и юстировке), так и работе с ПО для ЦМВС. Полученные суточные магнитограммы с зарегистрированными различными видами МБ, фотографии фрагмента здания МПКС (помещений, в которых организован ПН с установленными приборами) снаружи, а также установленные КМД и регистрирующая аппаратура ЦМВС представлены на *рис. 7*.

Результатом проведённых работ явилось следующее [6, 14]:

1. Был организован и оборудован стационарный ПН «Надым», на котором установлена и введена в режим непрерывных круглосуточных наблюдений за вариациями составляющих ВМИ поля Земли магнитовариационная станция разработки ИЗМИРАН .

2. В результате установки и использования ЦМВС «Кварц-4» на этом ПН была получена база цифровых 1-секундных данных о вариациях составляющих ВМИ поля Земли за период времени в полтора года.

3. В результате использования данных ЦМВС и проведённых исследований группой исследователей-медиков НИИ выявлено, что с увеличением значений К-индекса магнитной активности наблюдалось ухудшение общего самочувствия и умственной работоспособности обследуемых пациентов клиники. После прохождения МБ выявлены достоверные связи физической работоспособности обследуемых людей также и с перепадами атмосферного давления и влажностью воздуха.

4. Проведённые исследования и их анализ позволили медикам классифицировать МБ по их влиянию на здоровье людей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПОЛЯРНАЯ ГЕОФИЗИКА ЯМАЛА»

Новый этап активных работ для ИЗМИРАН на территории ЯНАО начался в 2009 году в результате и после согласования Протокола о намерениях с правительством ЯНАО и другими заинтересованными организациями [4]. В рамках этого договора главными задачами для сотрудников института являлись, - создание необходимой регистрирующей аппаратуры, организация ПН для установки этой аппаратуры и организация непрерывного наблюдения и мониторинга вариаций магнитного поля Земли для различных практических целей, в том числе и организация открытой справочно-информационной системы [4, 17] в сети Интернет. В качестве первых шагов планировалась проведение методических работ и организация (модернизации ранее существующих) ПН в точках

Ямала: Сё-Яха, Мыс Каменный и Харасавэй. Большая и активная роль в организации этих работ в рамках проекта «Полярная геофизика Ямала» со стороны ИЗМИРАН принадлежит А.Н. Зайцеву и В.Г. Петрову [17, 18].

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА СЁ-ЯХА

По соглашению между Администрацией ЯНАО и ИЗМИРАН было принято решение о восстановлении магнитно-вариационных наблюдений в поселке Сё-Яха в центре Ямала (там ранее в 80-е годы была установлена ЦМВС-2 [7]). А.Н. Зайцевым было предложено установить ЦМВС при школе-интернате в поселке Сё-Яха в качестве основы программы дополнительного образования учащихся школы по теме «Возмущения магнитного поля на Ямале как проявления космической погоды».

Рис.8. Фото немагнитного павильона и установленных приборов. Примеры измерения и регистрации вариаций и пульсаций составляющих ВМИ поля Земли двумя ЦМВС «Кварц-4» в двух разнесённых по высоте и расстоянию ПН в посёлке Сё-Яха.

В рамках этой инициативы запланировано было организовать доступ к данным станции в ПН «Сё-Яха» в реальном времени по сети Интернет.

В результате проведённых в ИЗМИРАН работ в рамках Государственного контракта был создан и прошёл метрологические испытания в МО «Москва» комплект

ЦМВС «Кварц-4» [11], который был адаптирован под условия работы на КС. Этот прибор совместно с другим комплектом ЦМВС, который был предназначен для выполнения опытно-методических работ, был доставлен сотрудниками института по месту его назначения.

Рис.9. Место установки ЦМВС на ПН «Сё-Яха» в школе посёлка Сё-Яха и полученные магнитограммы ЦМВС «Кварц-4» с зарегистрированными данными о вариациях магнитного поля (сентябрь 2009 г.).

Установка ЦМВС «Кварц-4» в школе-интернате посёлка Сё-Яха была осуществлена сотрудниками ИЗМИРАН в сентябре 2009 года [5, 14]. Были проведены шеф-монтажные и наладочные работы по установке приборов в помещении школы и в находящемся вне её на расстоянии в 150 м специально построенном ПН - немагнитном павильоне, где были размещены КМД и МИП ЦМВС. Второй комплект ЦМВС, предназначенный для выполнения опытно-методических работ, был установлен в чердачном помещении школы-интерната. Его КМД были жёстко закреплены на бетонном основании-постаменте в месте, где было минимальное влияние магнитных масс конструкции здания и минимум электромагнитных шумов и помех, уровень которых был исследован с помощью феррозондового магнитометра MF-03 RM [12].

На *рис.8* представлены фото немагнитного павильона в посёлке Сё-Яха и расположенных в нём КМД и МИП ЦМВС, а также фото ЦМВС, установленной в

чердачном помещении школы-интерната. Здесь же представлены фрагменты суточных магнитограмм, полученных обеими ЦМВС в период пуско-наладочных работ. На *рис.9* показано фото места установки регистрирующей аппаратуры - пункта регистрации наблюдений ЦМВС, организованном на третьем этаже школы-интерната в помещении кабинета информатики. На этом же рисунке показаны первые полученные с результата - магнитограммы записей вариаций составляющих ВМИ поля Земли на двух разнесённых ПН на территории школы-интерната посёлка Сё-Яха (в чердачном помещении) и на выносном ПН расположенном вне её, на расстоянии 150 м от здания школы.

ПРОЕКТ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ В ПОСЁЛКАХ МЫС КАМЕННЫЙ И ХАРАСАВЭЙ

В 2010 году сотрудником Администрации ЯНАО А.Л. Титовским, который в то время курировал работы ИЗМИРАН на Ямале, было предложено создать проект по организации ПН за вариациями ВМИ поля Земли и его составляющими на территориях пос. Мыс Каменный и недалеко от пос. Харасавэй. Были рассмотрены и определены точки установки приборов, имеющиеся для этого помещения и более или менее подходящие варианты помещений (так как вариант строительства немагнитных павильонов был отвергнут сразу по многим причинам, в том числе из-за погодных условий КС). Обсуждались вопросы логистики транспортировки и установки приборов, в том числе и методические работы и работы по модернизации ЦМВС, ранее установленной на ПН «Сё-Яха». В результате сотрудниками ИЗМИРАН в инициативном порядке был разработан проект создания ПН, некоторые фрагменты которого представлены на *рис.10*. Этот проект, например, в пос. Мыс Каменный предусматривал установку КМД и МИП ЦМВС «Кварц-4» в термостатируемом немагнитном кожухе (например, как это сделано для КМД в работе [19]) в чердачном помещении местной школы на постаменте вдали от металлических масс и где мал уровень электромагнитных помех, как это было сделано ранее при выполнении методических работ на ПН «Сё-Яха». Аналогично планировалось, что вся регистрирующая аппаратура должна быть размещена недалеко от МИП на втором этаже здания в кабинете информатики школы. Помимо организации ПН также преследовалась цель организации дополнительного образования учащихся местной школы (в рамках программы, разработанной А.Н. Зайцевым) по теме «Возмущения магнитного поля на Ямале как проявления космической погоды» как и для учащихся школы-интерната пос. Сё-Яха. Для этого ПН в мае 2011 года был изготовлен комплект ЦМВС «Кварц-4» (аналогичный тому, что был установлен на ПН «Сё-Яха»), настроен на поля района его установки...но (по различным причинам) так и не был в дальнейшем востребован.

Для ПН вблизи пос. Харасавэй было выделено помещение ранее являвшееся проходной на территорию склада твёрдых бытовых отходов (ТБО), которое представляло собой павильон размером 6х3 м (см. фото на *рис.10*), пол которого располагался на 0,5 м выше уровня земной поверхности. Это помещение отстояло достаточно далеко от транспортных и электрических магистралей. В предлагаемом проекте было необходимо отремонтировать, перепланировать и модернизировать внутренне помещение павильона (см. схему на *рис.10*), соорудить и установить немагнитный столб и постамент для установки КМД, сделать помещение отопляемым с помощью немагнитных обогревателей. В рамках договора ИЗМИРАН с ООО «Технол» для этого ПН был изготовлен комплект ЦМВС «Кварц-4» [11], который прошёл испытания, метрологическую поверку в МО «Москва» и был передан заказчику в феврале 2011 года.

Рис.10. Разработанные в результате инициативного проекта детальные схемы установки ЦМВС в чердачном помещении школы пос. Мыс Каменный и в заброшенном помещении бывшей проходной территории склада ТБО, на расстоянии 6 км от пос. Харасавэй.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТЫ НА ПУНКТЕ НАБЛЮДЕНИЯ ХАРАСАВЕЙ

Как было описано выше, ЦМВС для ПН «Харасавэй» была сделана в 2011 году и передана заказчику. Однако, в течение более двух последующих лет, она не использовалась, а затем была передана в ИЗМИРАН для модернизации. Эта модернизация включала в себя расширение вдвое динамического диапазона работы ЦМВС и вопросы,

связанные с её управлением и новым ПО, которое должно обеспечивать работоспособность ЦМВС без вмешательства оператора. Передача данных должна быть организована при помощи сотовой связи с помощью модема GPRS. Эти работы по модернизации ЦМВС «Кварц-4» были успешно проделаны А.С. Амиантовым и В.Г. Петровым. Одновременно в этот период времени проводились работы по ремонту и подготовке здания для организации ПН «Харасавэй», включающие его модернизацию и оснащение (согласно проекта) необходимым оборудованием отопления и электропитания. Общий вид этого здания (рабочего павильона) для геомагнитных наблюдений (снаружи и внутри) представлен на фото на *рис.12*.

Рис.12. Проведение установочных и методических работ с ЦМВС и фрагменты магнитограмм зарегистрированных вариаций составляющих ВМИ поля Земли при испытаниях ЦМВС «Кварц-4» в МО «Москва» на ПН «Харасавэй» (в июле 2013 г. по данным В.Г. Петрова).

Летом 2013 года модернизированная ЦМВС «Кварц-4» была установлена сотрудниками ИЗМИРАН А.С. Амиантовым и А.Н. Зайцевым на ПН «Харасавэй» [4, 18]. Регулярные данные от ЦМВС стали поступать в режиме реального времени в ИЗМИРАН с 17 июля 2013 года. На *рис.12* показаны общий вид МИП (см. фото) установленной в павильоне ЦМВС, а также фрагменты полученных магнитограмм при испытании ЦМВС в ИЗМИРАН и в процессе проведения методических работ на ПН. В настоящее время ПН

«Харасавэй» оборудован и обслуживается сотрудниками предприятия «Добыча-Надым», которые и осуществляют надзор за состоянием и работоспособностью ЦМВС. Получаемые с этого ПН цифровые данные и графики вариаций составляющих ВМИ поля Земли в реальном времени можно в настоящее время увидеть на сайте ИЗМИРАН по адресу: <http://forecast.izmiran.ru/index.php?page=KHS3.ttl>.

Литература

1. Зайцев А.Н. Исследования в Арктике и Антарктике // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С.315-327.
2. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитовариационные станции // *Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства*. М., 2005. №.4. С.73-77.
3. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые приборы ИЗМИРАН в полярных геомагнитных исследованиях // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.24-28.
4. Зайцев А.Н., Зайцев Н.А. Исследования полярных геомагнитных возмущений – от прошлого к будущему // Материалы II школы-семинара «Гординские чтения», Москва, 21–23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С.62-64.
5. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: История создания и применения цифровых магнитометров (Обзор) // *Уральский научный вестник / Физика: Геофизика*. Уральск: ТОО Уралнаучкнига, 2018. Volume 2. №8. С.3-14.
6. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: Применение цифровых магнитометрических приборов для медицинских научных исследований // 14-я Международная научно-практическая конференция «*Вестник современной науки – 2018*». Великобритания, 2018. <http://www.rusnauka.com/pdf/242843.pdf>.
7. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2. Проспект СКБ ФП. М.: НТО АН СССР, 1982. – 2 с.
8. Станция цифровая автоматическая измерительная ЦАИС. Проспект ЦФП ИОФАН. М., 1988. – 2 с.
9. Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция «Кварц-ЗЕМ». Проспект ИЗМИРАН. Троицк, 2004. – 4 с.
10. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритный цифровой интеллектуальный регистрирующий феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-Р // *Датчики и Системы /*

Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2004. №.10. С.37-38.

11. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // *Датчики и Системы* / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №.1. С.45-48.

12. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровой малогабаритный микропотребляющий магнитометр для различного применения // *Aktualni vymozenosti vedy – 2012* / Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 27 cervna-05 cervencu 2012 / Fyzika. Dil 20, Praha, 2012.S.12-19.

13. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д. Кварцевые вариометры ИЗМИРАН на мировой сети магнитных обсерваторий // *Экономика и производство / Технологии, оборудование, материалы*/Журнал организаторов производства. М., 2008. № 4.С. 61-64.

14. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Опыт работы с цифровыми магнитометрами в условиях Ямала и Крайнего Севера // Научная конференция *«Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований»* 24-26 мая 2011, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2011. С.27.

15. ПРОГРАММА комплексных морских инженерных изысканий по объекту «Подводный переход через Байдарацкую губу» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» и для изучения участка 1, 2, 3, 4, 5-ой и 6-ой нитки. ООО «Питер Газ» 2013. -108 с.

16. Небабин В.В., Годубин С.И., Кошурников А.В., Кучумов Р.Р., Кириаков В.Х. Способ определения пространственного положения подводного трубопровода методом магнитометрической съемки. *Патент России №2542625*. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 22 января 2015г.

17. Открытая справочно-информационная система «Полярная геофизика Ямала» // Научная конференция *«Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований»* 24-26 мая 2011, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2011. С.35-37.

18. Петров В.Г., Зайцев А.Н. Проект «Полярная геофизика Ямала» и перспективы его развития до 2020 года // *Международная научно-практическая конференция «Полярная геофизика Ямала: наблюдения, базы данных и информационные системы в практике освоения месторождений нефти и газа - ПОЛАР-2013»* Надым, ЯНАО 21 – 25 октября 2013. Тезисы докладов. 2013. С.8.

19. Любимов В.В. Управляемый термостат для цифровых кварцевых магнитовариационных станций // *Приборы*. М., 2017. №6. С.5-11.